

Взаимосвязь агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания со стрессом в юношеском возрасте

С.Н. Наквасина, Р.И. Палаева, Е.Ю. Антохин, А.М. Шлафер

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия. E-mail: nakvasina_sn@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины возникновения агрессии (аутоагрессии), как одной из форм реагирования на различные неблагоприятные жизненные ситуации, вызывающие стресс в юношеском возрасте. Представлены результаты эмпирического исследования по данной проблеме. Исследованы 50 студентов 4 курса лечебного факультета Оренбургского государственного медицинского университета в возрасте от 21 до 23 лет. Выявлены достоверные взаимосвязи показателей аутоагрессии «несостоятельность», «уникальность» и «временная перспектива» с общим показателем агрессии, стратегий совладания «поиск социальной поддержки» и «максимализм» с проявлениями аутоагрессии, стратегии «принятие ответственности» и проявлением аутоагрессии «демонстративность» и «уникальность».

Ключевые слова: агрессия, аутоагрессия, суицидальный риск, стратегии совладания, стресс, личность, юношеский возраст.

Введение

Юношеский возраст отличается от других периодов в развитии человека тем, что в данный период происходит практически полная смена окружения, переход в новую сферу деятельности (получение высшего образования и трудовая занятость), развитие самосознания, профессиональное самоопределение, построение и сохранение собственной семьи. Личность сталкивается с нетипичными для нее ситуациями, возникновение которых провоцирует различные эмоциональные состояния – как позитивные, так и негативные. В связи с переживаемыми

трудностями могут возникать конфликты, происходить личностные изменения (изменения характера, самосознания, самооценки, системы ценностей и др.).

В вышеперечисленных ситуациях люди предпринимают те или иные действия для того, чтобы преодолеть возникшие трудности. Деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям, носит название «копинг», или совладающее поведение. Самой разработанной теорией «копинга» яв-

ляется концепция R.S.Lazarus. Согласно его концепции, психологическое предназначение совладающего поведения состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования. Основная задача совладающего поведения – обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями (Lazarus R.S., Folkman S., 1984). Lazarus R.S. выделил 8 основных стратегий совладания: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка (Lazarus R.S., 1996).

Одной из форм реагирования на различные неблагоприятные жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и др., является агрессивное поведение. Оно выступает одним из основных способов решения проблем, связанных с сохранением индивидуальности, с защитой и ростом чувства собственной ценности, уровня притязаний, а

также сохранением и усилением контроля над существенным для субъекта окружением (Кузубова В.О., 2016). Однако выражение агрессии вовне (т.е. проявление гетероагрессии) далеко не всегда является социально приемлемым поведением, поэтому агрессивные тенденции личность может обращать на саму себя, то есть прибегать к различным формам аутоагрессии. Такие действия проявляются в склонности к самоунижению, самобичеванию, иногда – в нанесении себе физических повреждений и в особо тяжелых случаях – в попытках суицида (Каминер А.М., Майорова Е. А., 2003). С.К. Нартова-Бочавер под аутоагрессивным поведением понимает вторичную психологическую защиту, в ходе чего человек перенаправляет негативный аффект внешнего объекта на себя (Степанов С.С., 2004).

Цель исследования заключается в установлении взаимосвязи агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания в юношеском возрасте.

Гипотеза: существует взаимосвязь агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания в юношеском возрасте.

Материалы и методы

Для достижения цели настоящего исследования нами было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания в юношеском возрасте. Исследование проводилось в 2019 году.

С помощью экспериментально-психологических методик опросник уровня агрессивности Басса-Перри (ВРАQ-24), опросник суицидального

риска А.Г. Шмелева (модификация Т.Н. Разуваевой) и опросник «Способы совладающего поведения» Lazarus R. S., Folkman S. исследовано 50 студентов 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России в возрасте от 21 до 23 лет. Проведена статистическая обработка результатов с

Результаты и обсуждение

В ходе первичной обработки результатов исследования подсчитана частота встречаемости высоких, низких и нормативных показателей

агрессии (табл. 1), аутоагрессии у исследуемых (табл. 2) и применения ими стратегий совладания со стрессом (табл. 3).

Таблица 1. Агрессивность в группе юношеского возраста

Показатели агрессивности	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Физическая агрессия	12% (6 чел.)	62% (31 чел.)	26% (13 чел.)
Гнев	46% (23 чел.)	52% (26 чел.)	2% (1 чел.)
Враждебность	44% (22 чел.)	46% (23 чел.)	10% (5 чел.)
Суммарный показатель агрессивности	30% (15 чел.)	62% (31 чел.)	8% (4 чел.)

Из таблицы 1 видно, что в исследуемой выборке у студентов приблизительно в равной степени выражены низкий и средний уровни гнева и враждебности. Средний уровень гнева и враждебности указывает на трудности регулирования возникающего раздражения и злости, а также склонность испытывать настороженность, зависть и ревность в отношении окружающих. Выявлено значительное количество студентов (26%) с высоким уровнем физи-

ческой агрессии – эти студенты могут испытывать желание ломать вещи, ударить другого человека вплоть до участия в драках.

В целом, в исследуемой выборке преобладают исследуемые со средним суммарным показателем агрессивности, что свидетельствует о ситуативно возникающих или касающихся только определенных лиц раздражения, настороженности, зависти, желания причинить физический ущерб.

Таблица 2. Суицидальный риск в группе юношеского возраста

Показатели суицидального риска	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Демонстративность	66% (33 чел.)	30% (15 чел.)	4% (2 чел.)
Аффективность	50% (25 чел.)	36% (18 чел.)	14% (7 чел.)
Уникальность	66% (33 чел.)	30% (15 чел.)	4% (2 чел.)
Несостоятельность	58% (29 чел.)	36% (18 чел.)	6% (3 чел.)
Социальный пессимизм	12% (6 чел.)	58% (29 чел.)	30% (15 чел.)
Слом культурных барьеров	16% (8 чел.)	86% (43 чел.)	14% (7 чел.)
Максимализм	40% (20 чел.)	36% (18 чел.)	24% (12 чел.)
Временная перспектива	90% (45 чел.)	8% (4 чел.)	2% (1 чел.)
Антисуицидальный фактор	26% (13 чел.)	48% (24 чел.)	26% (13 чел.)

Лица юношеского возраста характеризуются низким уровнем демонстративности, уникальности, несостоятельности и временной перспективы (таблица №2). Студенты не склонны привлекать внимание к своим трудностям с целью добиться сочувствия и понимания, они имеют позитивную концепцию собственной личности и имеют достаточно четкие планы и цели на будущее. Помимо этого, в исследуемой выборке наблюдается сдвиг в сторону завышенных значений по шкалам «Социальный пессимизм» (30%), «Максимализм» (24%), «Аффективность» (14%) и «Слом культурных барьеров» (14%). Данная часть исследуемых воспринимает мир как враждебный и неудовлетворительный, имеет завышенные ожидания и уровень притязаний, этим студен-

там присущи фатализм, мысли о смерти и доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации.

В исследуемой выборке у 26% студентов отмечается наличие суицидального риска (отсутствие негативного отношения к смерти, слабо выраженное чувство ответственности перед окружающими), и у 26% отсутствует выраженный суицидальный риск (шкала «Антисуицидальный фактор»), эти исследуемые имеют выраженное чувство долга и ответственности, представления о неэстетичности и греховности суицида, боязнь боли и/или смерти, следовательно у данных студентов вероятность аутоагрессивных действий значительно ниже по сравнению с остальными исследуемыми.

Таблица 3. Стратегии совладания со стрессом в группе юношеского возраста

Частота применения стратегий совладания со стрессом	Низкий уровень напряженности копинга (адаптивный вариант)	Средний уровень напряженности копинга (пограничный вариант)	Высокая напряженность копинга (выраженная дезадаптация)
Конфронтация	30% (15 чел.)	40% (20 чел.)	30% (15 чел.)
Дистанцирование	22% (11 чел.)	54% (27 чел.)	24% (12 чел.)
Самоконтроль	6% (3 чел.)	52% (26 чел.)	42% (21 чел.)
Поиск социальной поддержки	16% (8 чел.)	20% (10 чел.)	64% (32 чел.)
Принятие ответственности	14% (7 чел.)	36% (18 чел.)	50% (25 чел.)
Бегство-избегание	12% (6 чел.)	54% (27 чел.)	34% (17 чел.)
Планирование решения проблемы	6% (3 чел.)	22% (11 чел.)	72% (36 чел.)
Положительная переоценка	18% (9 чел.)	42% (21 чел.)	40% (20 чел.)

Из данной таблицы видно, что в исследуемой нами выборке чаще встречается средний и высокий уровень напряженности стратегий совладания со стрессом (копинга). Данные результаты означают, что адаптационный потенциал исследуемых находится в «пограничном состоянии» и стремится к высокой напряженности копинга – студенты используют ограниченный набор стратегий совладания со стрессом, при этом предпочитаемые стратегии используют даже в неподходящих ситуациях. Так, например, большая часть студентов отдает выраженное предпочтение таким стратегиям совладания со стрессом, как «планирование решения проблемы» и «поиск социальной поддержки». Данные стратегии в высокой степени выраженности означают, что у студентов может сформироваться зависимая позиция по отношению к

окружающим и/или чрезмерные ожидания по отношению к ним, а также чрезмерная рациональность в сочетании с недостатком эмоциональности и спонтанности поведения. Можно предположить, что на момент исследования в жизни исследуемых происходили личностно значимые события, столкновение с которыми активизировало стратегии совладания со стрессом, либо в силу хронизации стресса применяемые исследуемыми стратегии совладания стали негибкими, ригидными и применяются без ориентации на текущую ситуацию. В то же время 50% студентов отдает выраженное предпочтение стратегии совладания со стрессом «принятие ответственности», которая при высокой напряженности может привести к отказу от поддержки извне и чрезмерной самокритике.

Далее нами был проведен корреляционный анализ показателей агрессивности, аутоагрессии (суицидального риска) и стратегий совладания со стрессом в юношеском воз-

расте. В результате корреляционного анализа построена корреляционная плеяда (рис. 1), демонстрирующая обнаруженные нами статистически достоверные взаимосвязи.

Рис. 1. Корреляционная плеяда результатов исследования взаимосвязи агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания в юношеском возрасте.

Примечание 1. Зеленым цветом подсвечены шкалы опросника уровня агрессивности Басса-Перри (ФА – физическая агрессия, ГН – гнев, ВР – враждебность, АГР – суммарный показатель агрессивности). Голубым цветом подсвечены шкалы опросника суицидального риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой (ДЕМ – демонстративность, АФФ – аффективность, УН – уникальность, НЕС – несостоятельность, СП – социальный пессимизм, СКБ – слом культурных барьеров, М – максимализм, ВП – временная перспектива, АФ – антисуицидальный фактор). Розовым цветом подсвечены шкалы копинг-теста Lazarus R. (КОН – конфронтация, ДИС – дистанцирование, С – самоконтроль, ПСП – поиск социальной поддержки, ПО – принятие ответственности, БИ – бегство-избегание, ПРП – планирование решения проблемы, ИП – положительная переоценка).

Примечание 2. Черные линии обозначают положительные взаимосвязи на очень высоком уровне статистической значимости ($p \leq 0,001$). Оранжевые линии обозначают положительные взаимосвязи на высоком уровне статистической значимости ($p \leq 0,01$). Зеленые линии обозначают положительные статистически достоверные положитель-

ные взаимосвязи ($p \leq 0,05$). Голубые линии обозначают отрицательные статистически достоверные отрицательные взаимосвязи ($p \leq 0,05$).

Проведенный корреляционный анализ r-Спирмена выявил статистически значимые взаимосвязи, позволяющие выделить особенности агрессии, аутоагрессии и стратегий совладания в юношеском возрасте.

Лица, склонные к агрессивному поведению в целом, в большей степени проявляют несостоятельность ($r = 0,463$; $p \leq 0,001$), демонстративность ($r = 0,380$; $p \leq 0,01$), слабо развитую временную перспективу ($r = 0,419$; $p \leq 0,01$) и уникальность ($r = 0,339$; $p \leq 0,05$). Эти студенты ощущают свою несостоятельность и ненужность, считают себя непохожими на остальных, не имеют четких планов на будущее и активно делятся с окружающими своими трудностями, чтобы добиться сочувствия и понимания. С одной стороны, агрессивное поведение может быть причиной данных явлений в связи с социальным неприятием открытого выражения агрессии. С другой стороны, агрессивное поведение может быть следствием чувства несостоятельности, «инакости», «непонятости», «недооцененности» окружающими и таким образом агрессивное поведение становится способом, при помощи которого человек добивается удовлетворения своих потребностей окружающими.

Юноши и девушки, имеющие недостаточно четкое представление о будущем (слабая временная перспектива), характеризуются высоким уровнем общего уровня агрессивности ($r = 0,419$; $p \leq 0,01$), враждебности ($r = 0,416$; $p \leq 0,01$) и физической агрессии ($r = 0,325$; $p \leq 0,05$).

Данные взаимосвязи могут быть объяснены тем, что данным лицам сложнее прогнозировать негативные последствия агрессивного поведения, вследствие чего физическая агрессия и враждебность являются для данных студентов приемлемыми (допустимыми) способами выражения негативного отношения.

Студенты, ощущающие свою несостоятельность, недооцененность, беспомощность (шкала «Несостоятельность»), склонны к агрессивному поведению в целом ($r = 0,463$; $p \leq 0,001$), и им присущи такие формы агрессии, как враждебность ($r = 0,402$; $p \leq 0,01$), гнев ($r = 0,380$; $p \leq 0,01$) и физическая агрессия ($r = 0,346$; $p \leq 0,05$). В данном случае агрессия может быть и способом сокрытия чувства своей несостоятельности, и способом его компенсации.

Лица юношеского возраста, которые считают себя непохожими на остальных (шкала «Уникальность») склонны к физической агрессии ($r = 0,364$; $p \leq 0,01$), то есть они могут испытывать желание ломать вещи, ударить другого человека в плоть до участия в драках. Это может объясняться тем, что люди, ощущающие свою уникальность, считают, что им дозволено нарушать существующие нормы поведения и их поступки останутся безнаказанными.

Студенты, склонные к принятию ответственности, характеризуются высокими демонстративностью ($r = 0,298$; $p \leq 0,05$) и уникальностью ($r = 0,303$; $p \leq 0,05$). Это свидетельствует о том, что студенты, воспри-

нимающие себя как человека исключительного и непохожего на других, заслуживающего внимания и понимания, признают свою роль в возникновении проблемы и берут на себя ответственность за ее решение. Возможно, для них принятие на себя ответственности является одним из поводов для бравирования своими достижениями и демонстрации своих неповторимых качеств.

Юноши и девушки, склонные в затруднительной ситуации обращаться за социальной поддержкой, характеризуются низким уровнем максимализма, и наоборот ($r = -0,311$; $p \leq 0,05$). Лица, которые обращаются за помощью в решении проблем, не испытывают завышенных

ожиданий по отношению к людям и различным ситуациям, а также менее остро реагируют на неудачи. Лица, которые склонны разрешать возникающие трудности самостоятельно, имеют несколько идеализированные представления об условиях внешней среды и собственных возможностях, что является причиной сильного разочарования в случае невыполнения задуманного.

Таким образом, в результате нашего исследования обнаружены положительные взаимосвязи различных показателей агрессивного поведения и аутоагрессии (суицидального риска), а также аутоагрессии и стратегий совладания со стрессом.

Заключение

В ходе эмпирического исследования приблизительно в равной степени выражен низкий и средний уровень гнева и враждебности, у 26% студентов -высокий уровень физической агрессии. У юношей и девушек преобладают средние суммарные показатели агрессивности, низкий уровень демонстративности, уникальности, несостоятельности и временной перспективы. Стоит отметить сдвиг в сторону завышенных значений по социальному пессимизму, максимализму, аффективности, слома культурных барьеров. В исследуемой выборке у 26% студентов отмечается наличие суицидального риска. Студенты чаще используют средний и высокий уровень напряженности стратегий совладания со стрессом (копинга), то есть адаптационный потенциал исследуемых находится в «пограничном со-

стоянии». Корреляционный анализ показал, что существуют множественные взаимосвязи показателей аутоагрессии, агрессии и стратегий совладания со стрессом. Полученные данные указывают на то, что в юношеском возрасте в связи с личностными особенностями и переживаемыми жизненными затруднениями личность проявляет агрессивное поведение как способ отстаивания своих интересов и своих границ. При неблагоприятных обстоятельствах в сочетании с личностными особенностями (социальный пессимизм, максимализм, слом культурных барьеров, аффективность), с недостаточно адаптивными копинг-механизмами вполне возможно проявление аутоагрессивного поведения с самоповреждением, вплоть до попыток самоубийства, как альтернативная гетероагрессии форма

поведения. Полученные результаты необходимо использовать в рамках психокоррекционной работы посредством обучения адаптивным

стратегиям совладания со стрессом с целью снижения суицидального риска, агрессии.

Литература

- Антохин, Е.Ю., Епанчинцева, Г.А., Тимошенко, Е.А. (2007). Особенности субъективного благополучия и суицидальных намерений как крайняя форма отчуждения у подростков. Психическое здоровье, 8, 48-58.
- Антохин, Е.Ю., Ерзин, А.И., Епанчинцева, Г.А. (2015). Особенности проактивного копинг-поведения при психической патологии: краткий обзор современных исследований. «Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии» Сб. материалов 5-ой международной конференции, г. Оренбург, 43-45.
- Антохин, Е.Ю., Палаева, Р.И., Будза, В.Г., Яценко, М.С. (2016). Нейропсихология суицидального поведения у подростков: возможности применения методики ВАС-А. В сборнике: Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии Материалы VI Международной конференции, 120-122.
- Будза, В.Г., Антохин, Е.Ю., Бомов, П.О. (2014). Психиатрия на рубеже веков в трудах оренбургских психиатров. Хрестоматия т. II. Оренбург, 29-53.
- Дворникова, И.Н., Куренкова Е.В. (2014). Особенности аутоагрессивного поведения подростков в современном обществе. Молодой ученый, 21.1, 86-88.
- Диривянкина, О.В., Савина А.В. (2016). Психолого-педагогические аспекты появления аутоагрессивного поведения у подростков в школе. Научно-методический электронный журнал «Концепт», 29, 126-131.
- Закондырина, В.А. (2009). Взаимосвязь аутоагрессивного поведения и социально-психологической адаптации подростков: дис. ... кан. психол. наук. М., Доступ: <http://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-autoagressivnogo-povedeniya-i-sotsialno-psikhologicheskoi-adaptatsii-podrostkov>.
- Змановская, Е.В. (2007). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия.
- Исаева, Е.Р. (2009). Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. СПб.: Издательство СПбГМУ.
- Каминер, А.М., Майорова, Е.А. (2003). Психолого-педагогические аспекты девиантного поведения подростков и молодежи. - М., 2003.
- Клещукова, Д.Ю., Палаева, Р.И., Шлафер, А.М. (2018). Взаимосвязь копинга и семейной структуры в подростковом возрасте. Сборник материалов III

- Российской научно-практической конференции «Детская психоневрология. Аддикции, аутизм и суицидология», 281-284.
- Клещукова, Д.Ю., Палаева, Р.И., Шлафер, А.М. (2018). Скрининговая диагностика склонности к аутоагрессивному поведению в подростковом возрасте. Сборник материалов III Российской научно-практической конференции «Детская психоневрология. Аддикции, аутизм и суицидология», 284-287.
- Константинова, К.С., Галиакбарова, А.З., Антохин, Е.Ю., Палаева, Р.И., Шлафер, А.М. (2018). Нейрокогнитивные особенности у подростков с суицидальными попытками. В сборнике: Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии Материалы VII Международной конференции, 93-97.
- Кудряшова, В.Ю., Сарайкин, Д.М., Иванов, М.В. (2017). Копинг-стратегии и саморегуляция поведения у больных шизофренией и аффективными расстройствами. Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева, 2. Доступ: <https://psychiatr.ru/magazine/obozr/85>.
- Кузубова, В.О. (2016). Особенности агрессивного поведения в юношеском возрасте (на примере студенчества). Инновационная наука, 8(1). Доступ: [https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-agressivnogo-povedeniya-v-yunosheskom-](https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-agressivnogo-povedeniya-v-yunosheskom-vozraste-na-primere-studenchestva)
- vozraste-na-primere-studenchestva.
- Палаева, Р.И., Будза, В.Г., Антохин, Е.Ю., Шлафер, А.М., Константинова, К.С. (2018). Нейрокогнитивные корреляты уязвимости девочек-подростков, совершивших суицидальную попытку. Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева, 3, 11-16.
- Степанов, С.С. (2004). Дефектология. Словарь справочник. М.: Сфера.
- Bennet, A.E. (1989). Recognizing the potential suicide. Geriatrics, 175-181.
- Berkowitz, L. (2001). Aggression. A social psychological analysis. New York, 2001.
- Buss, A.(1961). The psychology of aggression, 4.
- Dollard, J. et al. (1939). Frustration and Aggression. New. – Haven, Yale.
- Heim, E. (1988). Coping und Adaptivitat: Gibt es geeignetes oder ungeeignetes Coping, Psychother., Psychosom., med. Psychol, 1, 8-17.
- Keltikangas Iarvienen, L., Kandos P. (1988). Problem-solving strategies in aggressive and nonaggressive children. Aggr. Behov., 4, 255-264.
- Lazarus, R.S. (1996). Psychological stress and the coping process. Me-Graw Hill, 4, 29.
- Lazarus, R.S., (1984). Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. N. Y., 218.
- Severson, R. (1990). Adlen, Agon and aggression. Individ. Psychol., 3, 324-357.

The relationship of aggression, auto-aggression and coping strategies with stress in adolescence

S.N. Nakvasina, R.I. Palaeva, E.Yu. Antokhin, A.M. Shlafer

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia. E-mail: nakvasina_sn@mail.ru

Abstract. The article deals with the main causes of aggression (auto-aggression) as a form of response to various adverse life situations that cause stress in adolescence. The results of empirical research on this problem are presented. 50 4th year students of the medical faculty of the Orenburg state medical University aged from 21 to 23 years were studied. Revealed reliable correlation between the indicators “Insolvency”, “Uniqueness” and “Time perspective” with a general indicator of aggression and separate scales, as well as interrelation of coping strategies with of auto-aggression indicators the strategy “Search for social support” and “Maximalism”, the strategy “Acceptance responsibility” and manifestations of auto-aggression “Demonstrativeness” and “Uniqueness”.

Keywords: aggression, auto-aggression, suicidal risk, coping strategies, stress, personality, adolescence.